

МИР И ЧЕЛОВЕК В ПОВЕСТИ В.МАКАНИНА «ГОЛУБОЕ И КРАСНОЕ»**Муминова Гавхарой,****Кафедра “Социально-гуманитарных наук”,****Преподаватель Каршинский****международный университет****<https://doi.org/10.5281/zenodo.8022636>**

Владимир Семенович Маканин - один из самых известных писателей конца 20 – начала 21 века. Свою первую повесть молодой автор, математик по образованию, опубликовал в 1965 году, а в последующие 20 лет выпустил тринадцать книг прозы. Последние годы были особенно плодотворными для Маканина. Одно за другим появлялись в печати крупные произведения: роман «Андеграунд, или Герой нашего времени» (1998), повести «Удавшийся рассказ о любви» (1999), «Буква А» (2000) и др. Маканин - лауреат самых престижных литературных премий (Пушкинской, Буковской, Государственной).

В творчестве писателя исследователи отмечают несколько периодов. В самом начале Маканин продемонстрировал объективизм взгляда на жизнь и обнаженную публицистичность и, следовательно, однозначность, определенность и даже категоричность авторской точки зрения. Пафос его творчества вполне совпадал с приподнято-одноплановой категоричностью 1960-х годов [1].

С середины 1970-х начинается зрелый этап творчества писателя. В рассказе «Ключарев и Алимускин» (1974), повести «Голубое и красное» (1975), романе «Портрет и вокруг» (1978) Маканин выступает как зоркий исследователь современной жизни. Основным героем его произведений становится «серединный», «массовый» человек переходной эпохи, когда традиционная крестьянская культура уходит в прошлое, а новые духовные ценности еще не освоены.

«Почвой» для персонажей Маканина стал не городской и не деревенский, а промежуточный, барачно-поселковый уклад жизни. Ключарев, Алимускин, Куренков - дети барачного поселка, выросшие в атмосфере вынужденного обезличивания, обусловленного житейской теснотой. Социальная скученность заставляет человека отказаться от индивидуальности. Но барачно-поселковый быт (специфическая реальность советской действительности) интересует Маканина, прежде всего, как явление, позволяющее исследовать процессы, характерные для современной цивилизации в целом, когда индивид все больше времени проводит в толпе, в многолюдье, «в тесноте». Нивелируясь в процессе адаптации к «роевой» жизни, человек, как сказано в повести «Голубое и красное», «вносит плату за проживание», т.е. подавляет неповторимо-личное [2, с. 217].

"Голубое и красное" представляет собой художественный сплав авторских размышлений, картин современной жизни. Большое место в повествовании занимает Урал - его прошлое и настоящее. Действие разворачивается в большом современном городе и в так называемой "глубинке". Психологизм и острота повествования - главные отличительные черты маканинской прозы – ярко проявились и здесь.

В повести Ключарев наблюдает за муравьями. Муравей традиционно символизирует «прилежание, скромность и бережливость, трудолюбие, усердие и старание, коллективность». В повести бабка Матрена и другие жители деревни, как и муравьи,

постоянно находятся в работе, обрабатывают землю с муравьиным терпением, упорством и прилежанием. Жизнь муравьёв связана с землёй, как и жизнь крестьян. В повести муравейник разрушается ручьями, что может являться аллюзией на факт затопления многих деревень в годы советской власти и общую тенденцию разрушения деревенского быта и культуры.

Важную идейно-эстетическую функцию в повести выполняет «язык красок», символика цвета. Прежде всего – структурообразующую, поиска основной идеи, выражающейся в оппозиции двух цветов. Главный герой познаёт жизнь через определённые цвета, ассоциируя мир города с голубым цветом, а мир деревни – с красным. Поскольку живущая в городе бабка Наталья предпочитает первый цвет, а деревенская бабка Матрена – второй. Писатель воспринимает цвет, во-первых, как сознательный феномен, субъективного восприятия человека, во-вторых, как проявление душевного состояния человека, живущего в условиях противостояния города и деревни.

Маканин описывает голубой цвет как «нежный, высокий, надменный, самообманывающий». Бабка Наталья постоянно хочет показать своё преимущество перед Матреной, всячески стремясь продемонстрировать своё интеллектуальное и социальное преимущество (хотя, во время голода ей приходится есть траву, чтобы не просить помощи у Матрены).

Красный цвет в произведении – это, напротив, сильный, практичный и расчётливый цвет, «без высокомерия, без снисходительности», такова Матрена: выносливая, «расторопная» в хозяйстве, настрадавшаяся и многое пережившая. Она как бы представляет деревню, на которой сильнее всего сказались социальные потрясения и которая переживает свой закат, точно так же, как и культура деревни уходит в небытие.

Маканин напрямую указывает на функции использования цветовых символов. Голубой – нежен, но высокомерен, слишком бил в глаза, а красный прямо бил в сердце. Ключарев разгадывал загадки бытия, предложенные ему двумя старушками. Основой этого познания является любовь, которую обе бабки испытывают к своему внуку. Эта любовь взаимна. Внук не может сделать выбор между бабками, как и Маканин не может сделать выбор между городом и деревней.

Столь благополучная, счастливая по внешним параметрам писательская судьба по своей сути драматична и сложна, как и положено судьбе серьезного и крупного художника. Многие исследователи прозы Маканина отмечают его открытость другим традициям мировой литературы или поэтическому постмодернизму, поэтика которого вполне органично входит в его индивидуальный творческий мир [3].

В этом суждении хотелось бы только скорректировать одну немаловажную деталь: дело не в одной только «технологии» – связи Маканина с нереалистическими литературными формами и традициями носят и более глубокий характер. Они обусловлены особенностями мироощущения писателя, мучительными вопросами об отношении искусства к действительности. Главное, что в творчестве этого писателя, несмотря на его открытость всем формам и стилям, мы не можем не видеть: поиск автором и героем спасительных духовно-бытийных координат, что прежде всего характерно для русского классического реализма.

References:

1. См.об этом: Давыдова Т.Т., Сушилина И.К. Современный литературный процесс в России: Учебное пособие. М: МГУП, 2007. - 364 с.
2. Иванова Н. Случай Маканина // Знамя. 1997. № 4. - С. 215–220.
3. См.: Роднянская И. Сюжеты тревоги. Маканин под знаком «новой жестокости» // Новый мир. 1997. № 4. - С. 200–212.
4. Samadov, Muhiddin Ahadovich. "EFFECTIVE METHODS OF ENGLISH TEACHING IN HIGHER EDUCATION." Academic research in educational sciences 3.2 (2022): 770-773.
5. Samadov, Muhiddin Ahadovich. "LEXICAL-SEMANTIC AND LINGUOCULTURAL STUDY OF TERMS IN ENGLISH AND UZBEK." Academic research in educational sciences 3.4 (2022): 288-291.
6. Пардаева, Нигора Қўйсинбоевна. "АНБАР ОТИН “ЯККА БАЙТЛАР” И ҲАҚИДАЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР." ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ. 2020.

INNOVATIVE
ACADEMY